

RAQAMLI TA'LIM TRANSFORMATSIYASINING AHAMIYATLILIK JIHATLARI

¹Anarbayeva Fotima Urazaliyevna, ²Abdullayeva Maftuna Voxidjon qizi

¹dotsent, TDIU Samarqand filiali, ²talaba, TDIU Samarqand filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964233>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarini ta'lim tizimiga va o'quv jarayoniga joriy etish, raqamli ta'lim transformatsiyasini amalga oshirish vazifalari, ta'lim tizimini raqamlashtirish sharoitida o'qitishning asosiy o'ziga xos xususiyatlari kabi masalalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, raqamli ta'lim transformatsiyasi, o'qitish jarayoni, onlayn ta'lim, raqamli usullar, raqamli ta'lim tizimining afzalliklari.

Аннотация. В данной статье рассматриваются такие вопросы, как внедрение цифровых технологий в систему образования и образовательный процесс, задачи реализации цифровой образовательной трансформации, основные особенности обучения в условиях цифровизации системы образования.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая образовательная трансформация, процесс обучения, онлайн-обучение, цифровые методы, преимущества системы цифрового образования.

Abstract. This article discusses issues such as the introduction of digital technologies into the education system and the educational process, the tasks of implementing digital educational transformation, and the main features of learning in the context of the digitalization of the education system.

Keywords: digital technologies, digital educational transformation, learning process, online learning, digital methods, advantages of the digital education system.

Zamonaviy jamiyat hayotiga raqamli texnologiyalarni jadal joriy etish, axborot makonini shakllantirish va raqamli ta'lim tizimlarini rivojlantirish oliy ta'lim muassasalari talabalarining o'quv jarayonini tashkil etish, ta'limga yondashuvlarni sifatli qayta ko'rib chiqish, shuningdek, ta'lim tizimini jadallashtirish to'g'risida yangi ilmiy va pedagogik g'oyalarni shakllantirishga olib keladi. Raqamli va axborot texnologiyalarini ta'lim tizimiga va o'quv jarayoniga keng joriy etish dunyo miqyosidagi tendensiya bo'lib, yaqinda ta'lim tizimida sodir bo'lgan eng muhim jarayonlardan birini anglatadi.

Ta'lim tizimining raqamlashtirish bosqichiga o'tishi jamiyatni raqamli davrga ishonchli o'tishni va iqtisodiyotni raqamli o'zgartirishni axborot texnologiyalari, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va axborot xavfsizligi sohasidagi yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlashni ta'minlashi kerak.

Shuni qayd etish lozimki, ta'limni raqamlashtirish birinchi navbatda, talabalar va o'qituvchilar o'rtasida onlayn ko'rinishdagi muloqot integratsiyasini rivojlantirsa, ikkinchi tomondan, talabalarining o'z ustida ilg'or o'quv texnologiyalaridan foydalangan holda mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa hozirgi rivojlanish jarayonida raqamlashtirishning yangi tendensiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda iqtisodiyotning ko‘plab sohasiga raqamli texnologiyalarni jadal joriy etish natijasida ko‘plab ta‘lim muassasalarida o‘quv jarayonini tashkil etish, raqamli ta‘limga bo‘lgan talablarni ko‘rib chiqish, shuningdek, raqamli ta‘lim tizimining asosiy mazmun-mohiyatini yanada takomillashtirish orqali yangi ilmiy va pedagogik talablar shakllantirila boshlandi. Ta‘limni raqamlashtirish sharoitida ta‘lim faoliyatini amalga oshirishning muhim sharti va maqsadi o‘quv texnologiyalarining o‘rnatilgan variantlari bilan mavzu bo‘yicha axborot-kommunikatsiya muhitini yaratish va undan foydalanish hisoblanadi va bunda har bir o‘qituvchi ta‘lim jarayonini tashkil qilishning xususiyatlari va hal qilinadigan vazifalariga qarab qulay platformani tanlaydi.

Raqamli ta‘lim transformatsiyasi bu ta‘lim jarayoniga butunlay yangi ko‘rinishdagi platformalarni taqdim etgan holda, ta‘limni raqamlashtirish va raqamli o‘qitish usullarini yaratish kabi masalalarni o‘z oldiga qo‘yadi. Bunda ta‘lim jarayoniga sun‘iy intellekt, katta ma‘lumotlar, bulutli texnologiyalar, blokcheyn tizimlari orqali ishlab chiqiladigan platformalar va texnologiyalarning kirib kelishi ta‘lim sifatiga qanday ta‘sir o‘tkazishi baholanadi. Umuman olganda, ta‘limni raqamlashtirishning o‘z paradigmatlari mavjud bo‘lib, ular sohaning, jumladan AKT sohasining iqtisodiy rivojlanishiga katta ta‘sir o‘tkazadi. Shularni nazarda tutgan holda xotin-qizlarning boshqa sohalarda bo‘lgani kabi AKT sohasida bandligi va salohiyatini oshirish bugungi kunning asosiy vazifasi hisoblanadi.

Raqamli transformatsiya ta‘lim muassasasining boshqaruv tizimini optimallashtirish bilan birga raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayoni hisoblanib, raqamli transformatsiya tashkilotlarning samaradorligini oshirishga qaratilgan bo‘ladi.

Raqamli transformatsiya darajasi va muvaffaqiyatini tavsiflovchi ta‘lim muassasasining raqamli rivojlanishining ko‘rsatkichi ta‘lim muassasasining raqamli yetuklik darajasi sifatida ko‘riladi.

Raqamli transformatsiyani amalga oshirish vazifalari bir vaqtning o‘zida va muvofiqlashtirilgan holda hal qilinadi va quyidagilarni o‘z ichiga olishini ko‘rib chiqish mumkin:

1) moddiy infratuzilmani rivojlantirish (ma‘lumotlar markazlarini qurish, raqamli o‘quv-uslubiy materiallardan foydalanish uchun yangi aloqa kanallari va qurilmalarining paydo bo‘lishi);

2) o‘quv jarayoniga raqamli dasturlarni ishlab chiqish va joriy etish (o‘quv uslubiy materiallarni yaratish, sinovdan o‘tkazish va ulardan foydalanish AKT texnologiyalaridan foydalanish);

3) onlayn ta‘limni rivojlantirish va takomillashtirish;

4) ta‘limni boshqarishning yangi tizimlarini ishlab chiqish;

5) raqamli texnologiyalar sohasida o‘qituvchilarning malakasini oshirish.

Ta‘lim tizimini raqamlashtirish sharoitida o‘qitishning asosiy o‘ziga xos xususiyatlariga quyidagilar kiradi: tizimli xarakter, foydalanuvchilar uchun qulaylik va ochiqlik, telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, ta‘lim muhitida masofaviy o‘qitish jarayoni.

Ta‘lim tizimining raqamlashtirish bosqichiga o‘tishi jamiyatni raqamli davrga ishonchli o‘tishni va iqtisodiyotni raqamli o‘zgartirishni axborot texnologiyalari, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va axborot xavfsizligi sohasidagi yuqori malakali mutaxassislar bilan ta‘minlashi kerak.

Raqamli texnologiyalar asosida axborot makonini shakllantirish, unga bo‘lgan yondashuvlarni qayta ko‘rib chiqish masalalari hozirgi kunda muhim vazifa hisoblanadi.

Umuman olganda, ta'lim sohasida qo'llanilishi lozim bo'lgan ko'plab raqamli didaktik vositalar va ularni ta'lim jarayoniga qo'llash samaradorligini oshirish hozirgi kunda muhim vosita hisoblanadi.

Ta'limning raqamli transformatsiyasi asosida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, bulutli texnologiyalar, blokcheyn tizimlari orqali ishlab chiqiladigan platformalar va texnologiyalarning kirib kelishi ta'lim sifatiga qanday ta'sir o'tkazishi analitiklar tomonidan doimo baholanib boriladi.

Ta'limda raqamli transformasiyaning asosiy afzalliklari sifatida quyidagilar olinadi: ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish; o'qituvchini sun'iy intellekt bilan almashtirish; neyron tarmoq tomonidan qurilgan individual ta'lim traektoriyasi; sun'iy intellekt bilan bilimlarni tekshirish; katta ma'lumotlarni tahlil qilish asosida ta'lim tizimini boshqarish; hujjatlar, jarayonlar, markazsizlashtirishni blokcheynda amalga oshirish.

Raqamli ta'lim o'qituvchisining faoliyatini ikki guruhga bo'lish mumkin: raqamli kursni yaratish va raqamli kursni amalga oshirish.

Raqamli ta'lim ta'lim jarayoni kiradigan kanonik didaktik (yoki pedagogik) tizimini o'zgartiradi. Bu tizim yetti elementdan iborat bo'lib, o'qitish maqsadi, ta'lim mazmuni, ta'lim oluvchilar, ta'lim beruvchilar, metodlar, o'qitish vositalari va shakllari, ta'lim tizimini tadbqiq etish va yaratishda yaxlit pedagogik ko'rinishi sifatida namoyon bo'lishiga ruxsat beradi.

Ta'limning raqamli transformatsiyasi analog jarayonni kompyuter bilan almashtirish bilan tugamaydi.

Yangi raqamli texnologiyalar an'anaviy jarayonda amalga oshirib bo'lmaydigan usullarni qo'llash imkonini beradi. Masalan, talabalar audio va video kontent yaratishi, qo'shma loyihalarni amalga oshirishi uchun axborot texnologiyalari muhim fikrlash vositasi sifatida qo'llanila boshlandi.

Raqamli transformatsiyaning ta'limga kirib kelishi natijasida hozirgi kunda deyarli har bir zamonaviy ta'lim muassasasida interfaol doskalar osilgan, ta'lim muassasalarining elektron platformalari mavjud va o'qituvchilar talabalar bilan aloqada bo'lish va uy vazifalari bo'yicha maslahat berish uchun ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanmoqdalar.

Ta'limning raqamli transformatsiyasining amalga oshirilishi ko'plab shartlarga bog'liq:

- ta'lim muassasasining raqamli transformatsiya darajasi;
- muammolarni hal qilish darajasi (ta'lim muassasalari darajasi, tuman (shahar), viloyat, respublika darajasi);

- ta'lim muassasalari ta'sir qila olmaydigan raqamli transformatsiyaning tashqi omillarining mavjud kombinatsiyasi.

Raqamli texnologiyalardan foydalanishni tahlil qilish o'qituvchilar va o'qituvchilarga darslarda, ular o'qitadigan kurslarda qiziqarli o'quv dasturlarini ishlab chiqish imkoniyatini beradi va ular birlashtirilgan yoki to'liq onlayn kurslar va dasturlar shaklini yaratishi mumkin.

Raqamli ta'lim texnologiya, ko'rsatmalar va raqamli tarkibning kombinatsiyasini talab qiladi.

Ta'lim jarayonining bir nechta raqamli usullarini ajratish mumkin:

- 1) video ma'ruzalarni yozib olish – eng oddiy raqamli yondashuv, video yozuvlarni yaratish oson, ma'lumotlarni tezkor uzatish manbai bo'lib xizmat qiladi – bu o'quvchilarga har qanday qulay vaqtda, talaba uchun o'z tezligida materiallar bilan tanishish imkonini beradi, siz diqqatni jalb qilishni talab qiladigan daqiqalarni sekinlashtirishingiz mumkin. Shu bilan birga, muhim kamchiliklar mavjud – ma'lumotlarning vizual ko'rinishini sub'ektiv idrok etish, taqdim

etilgan ma'lumotlarning cheklanganligi, cheklangan vaqt – vebinar davomiyligi tufayli talabalarning e'tiborlari yo'qoladi, Interaktivlikning yo'qligi; o'qituvchi uchun qo'shimcha mehnat talab etiladi;

2) videokonferentsiyalar - Zoom, Skype, Teams va boshqalar. – auditoriya bilan aloqada, jonli virtual sessiyalarda darslarni masofadan turib o'tkazish imkoniyati. O'qituvchi-talaba va talaba-talaba tizimi uchun ularning darsdan tashqari ishlarini muvofiqlashtirish uchun foydali bo'lishi mumkin;

3) onlayn forumlar - videoaloqa orqali munozaralar, seminarlar o'tkazish-taqdim etilgan mavhum ishlar, muhokama qilish uchun o'tkir mavzular, talabalarning qiziqarli g'oyalari va boshqalarni jamoaviy muhokama qilishni ta'minlaydi. bu erda o'qituvchining asosiy vazifasi ma'lum bir mavzuni tahlil qilishda kerakli xulosalarni olish, berilgan muammolarga e'tiborni jalb qilish, munozara koordinatori va nazoratchisining roli bo'ladi. ishtirokchilarning maksimal sonini muhokama qilish jarayoni;

4) onlayn modellashtirish - darsning hikoya qismini birlashtirish va talabalar uchun maxsus topshiriqni tahlil qilish – ko'rib chiqilayotgan material doirasida muayyan vaziyat bo'yicha ishni tahlil qilish, bu esa o'z xulosalarini Real vaqt rejimida tuzish uchun o'tgan materialni tezkor tuzish va tizimlashtirishga imkon beradi.

Talabalar uchun raqamli ta'lim tizimining afzalliklari quyidagicha belgilanishi mumkin:

1) shaxsiylashtirilgan ta'lim-individual ta'lim, o'zingizning o'quv dasturingizni tanlash;
2) mustaqil ta'lim - kerakli ma'lumotlarni mustaqil izlash, tanlash va tahlil qilishni rivojlantirish. Bundan tashqari, raqamli o'quv vositalari tizimli fikrlashning o'sishi uchun asos bo'lgan tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi [4];

3) talabalarni rag'batlantirish - raqamli vositalar va texnologiyalardan foydalangan holda o'qiyotgan talabalar ushbu usul bilan ko'proq shug'ullanishadi va o'zlarining bilim bazalarini rivojlantirishga ko'proq qiziqishadi. Raqamli ta'lim an'anaviy darsliklar yoki bir tomonlama ma'ruzalarga qaraganda ancha interaktiv va esda qolarli bo'lib, ular yaxshi kontekst, ko'proq potentsial hissi va yanada jozibali mashg'ulotlarni taklif qiladi;

4) kengaytirilgan ta'lim imkoniyatlari - an'anaviy ta'lim usuli o'quvchilarga ishtirok etish, o'zaro ta'sir o'tkazish uchun kam imkoniyatlarni taqdim etadi, chunki an'anaviy sinf dinamikasi o'quvchilar, darsliklar va o'qituvchilarni o'z ichiga oladi. Boshqa tomondan, raqamli ta'lim tizimi o'quvchilarga turli xil o'rganish imkoniyatlarini taqdim etadi. Tasvirlar va video kontentning cheksiz mavjudligi, virtual haqiqat, interaktiv seanslar va boshqalar raqamli ta'lim usulini o'quvchilar uchun yanada qiziqarli va qulay qiladi.

Ta'lim jarayonida raqamli transformatsion jarayonlarning faol joriy etilishi munosabati bilan o'qituvchining kasbiy faoliyati sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. Raqamli vositalar va texnologiyalardan mohirona foydalanish o'qitish va o'qitishning mutlaqo yangi usullarini joriy etish imkoniyatlarini ochib beradi.

Raqamli transformatsiya natijasida yuzaga keladigan barcha o'zgarishlarga qaramay, ta'limning maqsadlari bir xil bo'lib qolmoqda: bu odamlarga shaxs sifatida rivojlanish va ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hayotda mas'uliyat bilan ishtirok etish imkoniyatini berishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Анарбаева Ф. У. Таълим жараёнини рақамлаштиришнинг асосий хусусиятлари //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 517-521.

2. Махмудов А.Х., Анарбаева Ф.У. Рақамли таълимда педагогик технологияларни қўллаш имкониятлари //Development issues of innovative economy in the agricultural sector. – 2021. – Т. 476.
3. Ларионов В.Г., Шереметьева Е.Н., Горшкова Л.А. Цифровая трансформация высшего образования: технологии и цифровые компетенции // Вестник АГТУ. Сер.: Экономика. 2021. № 2. С. 61-69.